

УДК 616.716-089(575.2)
**ЧАСТОТА ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ
КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
КЫРГЫЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ И.К.
АХУНБАЕВА**

РАХМАНОВ АННАМУРАД ТАЧМУРАДОВИЧ

Ассистент кафедры клинической стоматологии и имплантологии ФПМО имени
И.К.Ахунбаева
Бишкек, Кыргызстан

***Аннотация:** Представлен систематизированный обзор данных литературы о переломах среднего отдела лица. Рассмотрены виды, причины развития травм челюстно-лицевой области. Освещены основные методы диагностики и лечения больных с повреждениями среднего отдела лица. Приведенные факты ретроспективного анализа истории болезней больных свидетельствуют о необходимости проведения комплексных исследований, направленных на изучение частоты, структуры и локализации повреждений среднего отдела лица в современных условиях.*

***Ключевые слова:** переломы костей средней зоны лица, клиника, диагностика и лечение.*

Анатомическая общность лицевого и мозгового черепа создает предпосылки для возникновения кранио - фациальных повреждений. При сочетанной травме с тяжелыми черепно-мозговыми повреждениями в клинической картине преобладает неврологическая симптоматика, которая значительно затрудняет диагностику повреждений челюстно-лицевой области. Не всегда удается проведение качественных рентгенологических исследований в необходимых проекциях. Поэтому нередко, основным методом диагностики, при повреждении костей лицевого скелета является клиническое обследование, а это требует от врача соответствующей подготовки и необходимого опыта работы с подобным контингентом больных. В связи с этим нами была поставлена цель определить распространенность травм средней зоны лица за период с момента функционирования кафедры Хирургической стоматологии и имплантологии на базе Отделения Клинической стоматологии и челюстно – лицевой хирургии КГМА имени И.К. Ахунбаева г. Бишкек.

Для выполнения данной цели проведен ретроспективный анализ историй болезни, журналов регистрации стационарных больных указанного отделения в исследуемый период. Учитывались повреждения верхней челюсти в сочетании с переломами стенок верхнечелюстной пазухи и скуловой кости, определен характер полученных травм и основные методы диагностики и лечения больных с повреждениями среднего отдела лица по данным Отделения Клинической стоматологии и челюстно – лицевой хирургии с 2022 по 2025 года.

Таким образом, с 2022 по 2025 года в отделение Клинической стоматологии и челюстно – лицевой хирургии поступило 176 больных; из них с травматическими повреждениями - 42 больных (23,8 %), перелом нижней челюсти был отмечен в 24 (13,6 %) случаях, переломы верхней челюсти, скуловых костей и скулоорбитального комплекса – 18 (10,2%), воспалительные заболевания – 74 (42 %), опухолевидные образования челюстно – лицевой области 24 (13,6 %), пороки развития (ВРВГН) – 36 (20,4 %). Травматические повреждения среднего отдела лица в 97,3% случаев имели производственный характер. Травмы, полученные в результате падения, были отмечены у 30,7 % пострадавших. Преобладали травмы челюстно – лицевой области среди мужского населения. Пострадавшие с челюстно – лицевой травмой поступали в отделение клинической стоматологии и челюстно – лицевой хирургии в различные сроки: в 1-е сутки 52,63 %, на 2-е – 14,03%, более двух суток – 33,33% больных. Основными методами диагностики больных с повреждениями среднего отдела на

этапах оказания специализированной помощи являлись компьютерная и магнитно - резонансная томография, рентгенография лицевого отдела черепа, ортопантограмма. Больным с повреждениями средней зоны лица проводились ручная репозиция скуловой кости крючком Лимберга, при наличии кровоизлияния в полость пазухи (гемасинус) – ревизия пазухи, остеосинтез костей средней зоны лица при помощи минипластин и минивинтов.

Челюстно-лицевые повреждения часто сочетаются с повреждениями жизненно важных органов, которые требуют необходимой диагностики, консультации соответствующих специалистов для достижения успешной терапии и сокращения сроков временной нетрудоспособности. Количество травматических повреждений среднего отдела лица в северном регионе Кыргызстана на современном этапе имеет тенденцию к росту, что приводит к тяжелым последствиям и представляет серьезную социальную проблему.